

BOSHLANG'ICH SINFLARGA TABIIY FANLARNI O'QITISHDA STEAM TA'LIM DASTURINING AHAMIYATI.

Ergashova Mo'taram Sa'dullayevna

Navoiy viloyati G'ozg'on shahar 1- maktabning Boshlang'ich sinf Oliy toifali o'qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7524649>

Annotatsiya. Ushbu maqolada STEAM ta'limi metodikasi orqali tabiiy va aniq fanlar masalalarini tadqiq qilish, STEAM ta'lim tizimini o'rganish va tadbiriq etishdagi jarayonlar keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: STEAM metodika, STEAM fanlar, STEAM ta'limi, matematik model.

ЗНАЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ STEAM В ПРЕПОДАВАНИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ.

Аннотация. В данной статье представлены процессы исследования вопросов естественных и конкретных наук, изучения и применения системы образования STEAM через методологию образования STEAM.

Ключевые слова: STEAM-методология, STEAM-науки, STEAM-образование, математическая модель.

THE IMPORTANCE OF THE STEAM EDUCATIONAL PROGRAM IN TEACHING NATURAL SCIENCES TO PRIMARY CLASSES.

Abstract. In this article, the processes of researching the issues of natural and concrete sciences, studying and applying the STEAM education system through the STEAM education methodology are mentioned.

Key words: STEAM methodology, STEAM sciences, STEAM education, mathematical model.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 5-sentabrdagi "Xalq ta'limi tizimiga boshqaruvning yangi tamoyillarini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi № PP-3931-son qarori bilan tasdiqlangan "2018-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi tizimini yanada takomillashtirish bo'yicha chora tadbirlar dasturi" ning II bo'lim, 11-bandida: Umumiy o'rta ta'limning yangi davlat ta'lim standartlari va o'quv dasturlarini takomillashtirish va shu bilan birga STEAM (fan, texnologiya, muhandislik va matematika) metodlarini bosqichma-bosqich amaliyotga joriy etish belgilab berildi.

Mazkur vazifalarni bajarish uchun avvalo ta'lim ishtirokchilari—pedagoglar, metodistlar, o'quvchilar, ota-onalar va boshqalar STEAM metodi va ta'lim sifati yo'nalishida o'tkaziladigan xalqaro tadqiqotlar haqida ma'lumotlarni bilishi hamda ularni amaliyotda qo'llashi uchun malakalarga ega bo'lishlari zarur bo'ladi.

STEM / STEAM / STREAM yangi yondashuvlari rivojlangan davlatlarda keng qo'llanilib, jahon hamjamiyati tomonidan ijobiy baholanmoqda.

Ta'lim beruvchi talabalarga fanning xususiyatidan kelib chiqib ta'lim metodlarini to'g'ri tanlashi sifatli ta'limning garovi hisoblanadi. Biz taklif qilayotgan STEAM ta'limi metodikasi, ya'ni STEAM metodika-bu metodika boshqa metodikalardan shunisi bilan farq qiladiki bunda STEAM fanlar bir-biri bilan integratsiyalashadi. Fanlarni bir mavzusini o'rganishi davomida boshqa fanlar mavzulari ushbu fan mavzusini o'zlashtirishga yordam beradi.

STEAM yondashuvi o`quv samaradorligiga qanday ta`sir qiladi? Uning asosiy g`oyasi shundan iboratki, amaliyot nazariy bilimlar singari muhimdir. Ya`ni, o`rganish paytida biz nafaqat miyamiz bilan, balki qo`limiz bilan ham ishlashimiz kerak. Faqat sinf devorlarida o`rganish tez o`zgaruvchan dunyo bilan hamqadam emas. STEAM yondashuvining asosiy farqi shundaki, bolalar turli xil mavzularni muvaffaqiyatli o`rganish uchun ham miyani, ham qo`llarini ishlatadilar. Ular olgan bilimlarni o`zlari uqib oladilar. STEAM ta`limi nafaqat o`qitish usuli, balki mantiqiy fikrlash ta`limidir. Ta`lim berishni o`quv fanlari bo`yicha emas, balki "mavzu"lar bo`yicha integratsiyalab olib borish. STEM – ta`limida fanlararo aloqa va loyihalash metodi birlashtirilgan bo`lib, uning asosida tabiiy fanlarni texnologiyaga, muhandislik ijodiyotga va matematikaga integratsiya qilish yotadi. Bunda muhandislik bilan bog`liq kasblarga bo`lgan tayyorgarlik amalga oshiriladi.

Boshlang`ich ta`limda STEAM – ta`limning vazifasi o`quvchilarni tabiiy va texnik fanlarga bo`lgan qiziqishlarini rivojlantirishdan iborat. Bajaradigan ishini sevib bajarish, qiziqishlarini rivojlantirish uchun asos bo`lib xizmat qiladi.

Bugungi kunda barkamol avlodni tarbiyalash muhim vazifalardan biri sanaladi. Bu vazifani bajarish, asosan pedagoglarga bog`liq bo`ladi. Shu maqsadda yoshlarni bilim olishga katta e`tibor qaratish lozim. Yurtboshimiz ta`kidlaganidek yoshlarni erkin fikrlash va mustaqil hayotga yo`naltirishimiz kerak.

Bu borada STEAM texnologiyasi bizga qo`l keladi. STEAM - tabiiy fanlar, texnologiya, muhandislik, san`at va matematika fanlarini uyg`unlikda o`qitish uslubidir. STEAM texnologiyasida nazariy va amaliy bilimlar uyg`unligiga e`tibor qaratiladi. STEAM ta`lim muhitida bolalar bilimga ega bo`ladilar va darhol undan foydalanishni o`rganadilar. Milliy dastur asosida ishlab chiqilgan 1-4 sinflarning ona tili va o`qish savodxonligi, tabiiy, matematika darsliklarida berilgan mavzularga STEAM texnologiyasi asosida yondashib, darslar tashkil etsa bo`ladi. Xususan tabiiy fanlarda har bir mavzu nazariy ham amaliy tarzda berilgan. Jumladan 2-sinf tabiiy fanida Yer- sayyora mavzusi berilgan. Bu mavzuni o`rganishda o`quvchilar nazariy bilim bilan birga amaliy mashg`ulot ham o`tkazishadi.

O`quvchilar yer shari, quyosh modelini yasashadi. Bu bilan ular yer shari quyosh atrofida aylanishini amaliy bilib oladilar shu bilan birga yer sharining global muammolarini bartaraf etish choralarini o`ylab topishadi. Bir shu mavzu asosida o`quvchilarni bilishga, fikrlashga, mustaqil ishlashga, ijodkorlikka undash mumkin.

Nafaqat darslarda balki sinfdan tashqari mashg`ulotlarda ham STEAM texnologiyasidan oqilona foydalanish kerak. Mashg`ulotlarni tashkil etishda kasb, hunar egalari taklif etilsa, ular o`z kasblari haqida nazariy bilim bilan birga amaliy ko`rsatib bersa, bu bolalarda yaxshi taassurot qoldiradi. Kelajakda kasb tanlashda, o`z yo`nalishini topib oladilar. Xulosa qilib aytganda, STEAM yondashuvi bolalarni tajribalar o`tkazishga, modellar tuzishga, mustaqil fikrlashga, g`oyalarni ilgari surishga undaydi.

Xulosa qilib aytganda, an`anaviy o`qitish uslublari bilan taqqoslaganda, o`rta maktabdagi STEAM yondashuvi bolalarni tajribalar o`tkazishga, modellartuzishga, mustaqil ravishda musiqa va filmlar yaratishga, o`z g`oyalarini haqiqatga aylantirishga va yakuniy mahsulotni yaratishga undaydi. Ushbu ta`lim yondashuvi bolalarga nazariy va amaliy ko`nikmalarni samarali tarzda birlashtirishga imkon beradi.

REFERENCES

1. O`zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 5-sentyabrdagi “Xalq ta`limi boshqaruv tizimini takomillashtirish bo`yicha qo`shimcha chora-tadbirlar to`g`risida”gi PFRQ – 5538son farmoni. “O`zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to`plami”, 2018-yil 10-sentyabr, 36-son, 722-modda.
2. Ivanova O. L. Gigiena polosti rta. Razdel “Pravilnaya chistka zubov” - M.: “Sofiya”, Moskva, 2003.
3. X.M.Baybayeva “STEAM ta`limi mazmun-mohiyati,ahamiyati” ma`ruza matni.
4. STEM for all edicational leadership, december 2014/ january 2015.
5. O`zbekiston Respublikasi Oliy va o`rta maxsus ta`lim vazirligining elektron sayti: www.edu.uz
6. O`zbekiston Respublikasi Xalq ta`limi vazirligining elektron sayti: www.uzedu.uz
<http://www.rtm.uz> – Respublika ta`lim markazi sayti.